

GENUL *CORYLUS* L., IMPORTANȚA PENTRU INTRODUCERE ȘI CULTURĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Ion ROȘCA, Vitalie MÎȚU, Alexandru MÎRZA
Grădina Botanică Națională (Institut) "Al. Ciubotaru"
Chișinău, Republica Moldova

Rezumat: Sunt descrise principalele specii și soiuri de alun cu folosință atât în amenajările peisajere, cât și pentru proprietățile fructelor de alun din Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: alunul, particularitățile ecologice, areal, fructe, cultivare, reproducere.

GENUS *CORYLUS* L., IMPORTANCE FOR CULTURE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Ion ROȘCA, Vitalie MÎȚU, Alexandru MÎRZA
"Al. Ciubotaru" National Botanical Garden (Institute),
Chisinau, Republic of Moldova

Abstract: The main species and varieties of hazelnut are used for landscaping as well as for the properties of hazelnut fruits.

Key words: hazelnut, ecological features, area, fruits, cultivation, reproduction.

INTRODUCERE

Corylus avellana L. sau Alunul prezintă un areal întins în Europa și Asia Mică. În cadrul fiecărei țări de pe glob, sunt delimitate zone pentru cultivarea alunului. Se consideră că alunul ocupă pe plan mondial o suprafață de circa 600.000 ha. Cel mai mare producător de fructe de alun este Turcia, urmează Italia, Iran, Spania, SUA, Azerbaidjan. Alunul este cultivat pe suprafețe mai mici în China, Franța, Georgia, Belarus, România, Polonia. Turcia, fiind producătorul numărul unu la nivel mondial, are o suprafață acoperită cu alun de aproximativ 400.000 ha, egală cu o producție de 555.000 t. Zonele de cultivare sunt reprezentate de regiunile de coastă ale Mării Negre, situate în nord-estul țării (cele mai tradiționale), și regiunile central-vestice. Zonele Trazbon, Giresum și Ordu reprezintă 60% din producția națională și sunt caracterizate prin zone muntoase și, prin urmare, culturi efectuate pe soluri puțin fertile, pante și cu climat ploios, cu temperaturi moderate vara. Livezile sunt mici (aproximativ 1,0 ha), neirigate, cu forma pomilor de tufar și densitate mare a plantelor (600-700 plante/ha). Alte 40% din producția națională (Samsun, Akcakoca, Bolu și Zonguldak) sunt, în schimb, reprezentate de teren fertil, plat și cu un climat blând și ploios. Livezile sunt mai mari, comparativ cu cele anterioare (aproximativ 2,0 ha). Principalele soiuri cultivate sunt obținute pe plan local ca 'Tombul' (33%), 'Cakildak' (13%), 'Mincane' (12%), 'Karafindik' (10%) și 'Palaz' (10%), care au în mediu fructe mici și adaptabilitate ridicată pentru utilizare industrială, ce reprezintă cea mai mare cotă. În plus, 12% sunt destinate consumului intern, în timp ce restul sunt destinate exportului în special către țările UE (Germania 34% și Italia 13%) [5].

Italia produce aproximativ 110.000 de tone, ocupând locul al doilea în producția mondială. Suprafața totală este de 68.233 hectare, cu o ușoară scădere de 2-3%, în ultimii ani. Principalele regiuni producătoare de alune sunt Campania, Lazio, Piemont și Sicilia (în ordinea importanței), care reprezintă 98% din întregul volum. Campania deține 40%, printre principalele zone producătoare se numără Avellino (49%), Napoli (27%), Caserta (12%) și Salerno (9%). Plantațiile sunt situate în zonele de deal în proporție de 70%, livezile se caracterizează prin dimensiuni mici (2 ha) și sunt slab mecanizate. Adesea aceste zone din cauza utilizării necorespunzătoare a noilor tehnici de cultivare, recoltării și metodelor de uscare ineficiente, creează un produs sărac care nu concurează cu cel turcesc. Celelalte 30% sunt dislocate în zonele plate cu o climă mai benefică și rezultate de afaceri mai bune. Acest lucru conduce la o mai bună calitate și la o mai bună competitivitate pe piață. În ceea ce privește soiurile, situația este puțin dificilă, deoarece, în funcție de zonă, există și varietăți diferite. În principal, cultivarurile 'Tonda Romana' (38%) și 'Saint John' (37%), sunt pentru uz industrial, și 'Tonda di Gifone' (12%), 'Camponica' și 'Curly de Talanico', pentru consum în stare proaspătă. În Lazio producția de alune (33%) predomină în provincia Viterbo (96%) și se caracterizată prin livezi de 10-15 ha, cu teren plan. De asemenea, ele sunt adesea irigate, păstrate inerte, iar forma principală de cultivare este cea arbustivă. Soiurile plantate sunt 'Tonda Gentile Romana' (85%), 'Nocchione' (10%) și 'Tonda di Giffoni' (5%). În Piemont livezile sunt situate în provinciile Cuneo (75%) și Asti (23%), zona de producție tipică zonelor Langhe. Zonele cele mai tradiționale sunt caracterizate de livezi neirigate, mici de 2 ha [3].

În țara noastră, alunul, *Corylus avellana* L., se întâlnește spontan în Codri, pădurile de pe malurile râurilor Nistru și Prut. Vegetează sub coronamentul pădurilor de stejar cu carpen, cu arțar și frasin, și în plopișuri.

În Republica Moldova, cea mai mare plantație de alun comun se află în Întreprinderea Silvică Iargara, care este de circa 60 ha. Această plantație s-a format în mai multe etape, începând cu anul 1976, când din Caucazul de Nord au fost aduși puietii de 'Cerkeskii 2', în anul 1978 - puietii de 'Ata-Baba', 'Cerkeskii 1' și 'Adagheiskii', în 1979, din stațiunea experimentală Bolgrad - soiul 'Bolgradscaia Novinca' și alunul turcesc, în 1980 soiurile 'Haciapura' și 'Gamdzen Dedo' din Georgia, în 1984 - 'Trapezuna Luiza', 'Moskovskii Rubin', din Crasnodar. La momentul actual cea mai mare suprafață este ocupată de soiurile 'Cerkeskii 2', urmată de 'Adagheiskii' și 'Ata-Baba', atestate ca fiind cele mai rezistente la secetă și arșiță. Cel mai productiv soi s-a dovedit a fi 'Adagheiskii', dar este mărunț, mai ales în anii secetoși, iar 'Cerkeskii 2' fructifică bine și constant. La seceta prelungită, miezul soiului 'Ata-Baba' se usucă și se micșorează, iar 'Cerkeskii - 2', chiar și în anii secetoși, are un miez bun. Celelalte soiuri, în condițiile din sudul Republicii Moldova, fructifică cu mult mai slab. Soiul 'Krasnâi Rubin' fructifică periodic și depinde mult de condițiile climatice, și poate fi folosit cu succes ca polenizator la amenajarea spațiilor verzi. Au fost experimentate diferite scheme de plantare: 3 x 4; 4 x 5; 5 x 5; 6 x 6, revenind la cea mai optimă schemă de plantare 4 x 5, care poate fi pe deplin mecanizată. Coacerea fructelor începe cu 'Adagheiskii', la începutul lunii august, și sfârșește cu 'Ata-Baba', la începutul mijlocului lunii septembrie. În funcție de condițiile climatice (plantația nu se irigă), de pe o tufă sunt recoltate în medie 3-5 kg de alune.

Alunul este cunoscut și apreciat pentru fructele sale comestibile și este considerat ca bombă nutrițională, cu calități tonifiante, energetice și digestive datorită miezului bogat în minerale și vitamine (Tabelul 1).

Tabelul 1. Conținutul de substanțe minerale al fructelor de alun (mg la 100g), după G. Mihăiescu, 1989

Specia	Fosfor	Potasiu	Calciu	Magneziu	Fier	Cupru
<i>Corylus avellana</i> L.	600	245	150	4,5	0,72	4,2
<i>Juglans regia</i> L.	575	72	132	2,1	0,80	1,8

Fructele pot fi consumate în stare proaspătă ori prelucrate în produse de cofetărie, sau sub formă de uleiuri. Datorită conținutului mare de proteine, vitamine, uleiuri și săruri minerale, alunele sunt considerate un aliment hrănitor, dar și foarte benefice organismului uman.

După cum se vede, în majoritatea pozițiilor alunele depășesc nucile după conținutul de substanțe minerale principale. Calciul împreună cu fosforul ajută la formarea și menținerea în stare bună a oaselor și dinților. Potasiul este component principal al echilibrului acido - bazic al organismului și împreună cu aminoacizii intervine în alimentarea cu oxigen. Magneziul și manganul acționează diverse enzime, participând la metabolismul intermediar al glucidelor, lipidelor și proteinelor, stimulează asimilarea vitaminelor C, E și a celor din Complexul B. Alunele sunt mai bogate în vitaminele B1 și B2 decât nucile. Ele mai conțin și vitaminele B5, E și PP, acid pantotenic, acid folic. Conținutul de substanțe proteice (12-28%), glucide (12-22%), săruri minerale (2,0-3,05%) plasează alunele înaintea nucilor, iar cel al grăsimilor (52-69 %) este și mai mare decât în migdal [2, 3].

Miezul de alune se consumă proaspăt, prăjit sau prelucrat în produse de cofetărie (ciocolată, prăjituri, bomboane, creme, înghețată). Uleiul de alune este foarte fin, aromat, gustos. Este un bun remediu contra teniei. Este utilizat în industrie la fabricarea lacurilor, săpunurilor, produselor farmaceutice. Ceaiul din frunze de alun are proprietăți homeostatice (oprește hemoragiile), pentru insuficiențe hepatice. Alunul este un antihemoragic și dezinfectant puternic pentru rănilor deschise. În uz intern este folosit pentru tratarea hemoroizilor, varicelor, edemelor de la picioare, eczemelor, avitaminozelor, astmului bronșic, hepatitei epidemice. Datorită conținutului bogat în vitamine și minerale, alunele au o valoare calorică și energetică mare, foarte apropiată de cea a cărnii, dar sunt mai digerabile și au o toxicitate mult mai mică decât carnea. Sunt o sursă importantă de aminoacizi și un excelent tonifiant al sistemului nervos. Persoanele care consumă alune nu fac nevroze avansate, deoarece se asigură concentrația de potasiu necesar pentru odihna creierului și activează neuronii scoarței cerebrale și neuronii implicativi în relaxarea psihică. Alunele vindecă anemia, contribuie la întărirea capacității de concentrare. Totodată, alunele mențin sănătatea sistemului cardio-vascular, întăresc celulele vaselor coronare și miocardice, scad riscul de infarct, au acțiune antivirală, anticanceroasă, favorizează producția de interferon a celulelor imunitare, restabilirea elasticității țesutului pulmonar, astmului bronșic etc., dar mai pot fi folosite și pentru băi, comprese, deoarece au proprietăți homeostatice și se folosesc în tratamentul varicelor. Scoarța, frunzele, coaja fructelor conțin substanțe tanante, pentru care sunt folosite la tăbăcitură și vopsitul pieilor. Nu mai puțin important este alunul și pentru păsările și animalele sălbatice. Datorită proprietății de a drajona și lăstări puternic, alunul formează desigur umbroase, unde găsesc adăpost și hrană animalele sălbatice. Frunzarul de alun recoltat la timp și în bune condiții are o valoare nutritivă sporită, pentru că frunzele sale sunt bogate în substanțe minerale. Este recomandat ca frunzele și lăstarii să fie recoltați în perioada de vară, când conținutul de substanțe nutritive este maxim, din

drajoni și lăstari tineri pentru a nu diminua roada. În spațiile verzi pot fi folosite cu succes și formele horticole, care se evidențiază prin culoarea frunzișului, cu frunzele adânc laciniate ori cu lăstarii și ramurile puternic suciți. Alunul este o importantă plantă meliferă, fiind printre primele plante care înfloresc. Pe plan mondial alunul se cultivă de peste 2000 de ani în zona Mării Negre. În America de Nord el a pătruns cu mult mai târziu, în secolul al XVIII-lea, când apar primele mențiuni despre soiurile americane cultivate [10].

Scopul acestei lucrări este descrierea particularităților de introducere, creștere și dezvoltare a taxonilor din genul *Corylus* L., în condițiile Republicii Moldova.

MATERIALE ȘI METODE

Au fost efectuate studii ample asupra literaturii de specialitate privind descrierea și perspectiva introducerii taxonilor de *Corylus* L., în condițiile Republicii Moldova, și implementarea în cultură a celor de perspectivă. Ca material de studiu s-au descris taxonii de perspectivă, care pot fi introduși în cultură și amenajarea spațiilor verzi din Republica Moldova.

Nomenclatura acceptată a speciilor a fost verificată conform www.theplantlist.org și www.ipni.org. [11,12].

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Genul *Corylus* L. face parte din familia *Betulaceae* S. F. Gray., împreună cu carpenul, mesteacănul și arinul. Genul cuprinde peste 15 specii de arbuști, rar arbori, și ocupă un vast areal geografic în zona boreală (temperată) a Eurasiei și Americii de Nord. *Corylus avellana* L. prezintă cea mai mare arie de răspândire în sudul Suediei și partea centrală a Rusiei, până în Liban, Siria și Iran. Este un component al subarboretului de păduri foioase boreale, în munți se ridică până la 2000-2300 m, în zona de silvostepă însoțește stejarul obișnuit, în desimea arbuștilor, pe malul râurilor și lacurilor, împreună cu păducelul, porumbarul, sângerul, arțarul tătareșc, jugastrul și călinul comun. Este specia care a dat naștere la cele mai multe soiuri și reprezintă cea mai mare importanță economică. În cadrul speciei sunt evidențiați mai mulți cultivari ornamentali:

Corylus avellana 'Atropurpurea' – cu frunze colorate în roșu intens și involucrel fructelor de culoare roșie.

Corylus avellana 'Laciniata' – cu port erect și frunze adânc laciniate.

Corylus avellana 'Contorta' – arbust ce atinge 4 m în înălțime, crește cu aproximativ 20 cm pe an. Lăstarii răsucți (ca un tirbușon) au aspect decorativ și interesant, mai ales iarna și primăvara, când pe aceștia se dezvoltă abundent inflorescențe galbene (numite popular mâțișori). Preferă zonele însorite sau semi-umbră. Ramurile sunt adesea utilizate în compoziții cu flori uscate.

Corylus avellana 'Aurea' - se deosebește prin frunzele sale de culoare galben aprins (când sunt mici), care cu vârsta își schimbă culoarea în galben-verzui. Atinge aproximativ 4 m înălțime. Crește cu aproximativ 20 cm pe an. Se dezvoltă bine pe orice tip de sol, dacă este asigurat cu suficientă umiditate. Preferă zonele însorite sau semi-umbră. Este recomandat pentru plantare în grădini și spații verzi urbane, ca accent de culoare [2].

Corylus avellana 'Pendula' - arbust plângător, cu coroana în formă de cupolă. Crește până la 3-5 m, mai mult în lățime decât în înălțime. La început, ramurile cresc vertical, dar

cu timpul se îndoie puternic și se lasă în jos. Crește cu câte 20-40 cm pe an. Înălțimea poate fi regulată cu ajutorul unui suport de care se leagă tulpina centrală. Fără un astfel de suport, planta este de înălțime mică. Frunzele, inflorescențele – numite popular mâțișori și fructele sunt foarte asemănătoare cu cele ale alunului obișnuit. Tunderea regulată după înflorire contribuie la formarea unei coroane mai dense. Preferă zonele însorite sau semiumbra și solul fertil.

Corylus avellana 'Red Majestic' PBR - arbust cu coroana densă, atinge o înălțime de aproximativ 4 m. Crește cu aproximativ 20 cm pe an. Lăstarii sinuoși, puternic răsuciți în spirală (în formă de tirbușon) arată foarte frumos și au un aspect spectaculos, mai ales în timpul iernii și primăvara devreme, când, înainte de a se dezvolta frunzele, apar abundant florile. Frunzele sunt striate, puternic ondulate, de culoare roșie-purpurie. Acest soi este nepretențios față de sol. Preferă zonele însorite sau semiumbra. Este recomandat pentru grădini de diferite tipuri, e preferabil să fie plantat solitar, în locuri unde aspectul său neobișnuit va fi bine evidențiat.

Speciile *Corylus colurna* L. și *Corylus maxima* Mill. prezintă o întrepătrundere în arealul alunului comun în zona Asiei Mici și sudul Peninsulei Balcanice.

Corylus colurna L. - alunul turcesc este un arbore de 15-20 m înălțime, cu sistemul radicular profund, dar nu emite drajoni. Coroana piramidală. Fructele mici, grupate câte 2-3, cu exocarp gros și miez mic. În ultimul timp, este folosit intensiv ca portaltoi pentru soiurile de alun comun.

Corylus maxima Mill. este un arbust de 3-10 m, care se aseamănă cu alunul comun. Fructele câte 3-6-8 în grup, al căror involucru este mai mare decât fructele și le acoperă total. Fructele au dimensiuni mai mari decât la alunul comun – 2,0-2,5 cm lungimea și 1,5 cm în diametru, alungite sau aproape cilindrice. Se cultivă încă din antichitate în Grecia și Roma, pentru fructele sale, dar este mai exigent față de condițiile de mediu. Prezintă o mare importanță economică, deoarece a dat naștere multor soiuri de origine hibridă cu alunul comun. Deseori originea acestor soiuri nici nu se poate stabili.

Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv. și *Corylus sieboldiana* Blume, arbuști cu un areal vast, care cuprinde Răsăritul Îndepărtat, China, Coreea și Japonia. Prezintă interes pentru amelioratori, deoarece sunt foarte rezistenți la temperaturile joase și la secetă.

Corylus americana Walter și *Corylus cornuta* Marshall, specii care sunt răspândite în nord-estul Americii de Nord. Acești taxoni de vigoare redusă (3-4 m), care au fructul cu coaja groasă și tare, de mărime medie, au dat naștere prin selecție și hibridare la soiuri care prezintă rezistență la temperaturile reduse [3].

Din cele peste 200 de soiuri, utilizate pe plan mondial, vom descrie doar câteva, care sunt de importanță majoră prin calitățile superioare ale fructelor.

Corylus avellana 'Tonda di Giffoni' - este un soi de alun cu coroană dreaptă, de vigoare mijlocie. Miezul este de mărime medie, semitrotund. Fructul are o greutate de 2,50 g și randament ridicat la decojire (46%).

Corylus avellana 'Tonda Gentile delle Langhe' – acest soi este extrem de apreciat în industria de ciocolată datorită miezului său mic și rotund. 'Tonda Gentile delle Langhe' este principalul soi cultivat în Hazel, zona Piemont din nordul Italiei [1].

Corylus avellana 'Barcelona' – fructele, grupate câte 2-5, sunt mari și foarte mari (2,8-4,5 g), sferic turtite, cu baza ușor convexă. Involucrul este puțin mai lung decât aluna. Coaja, potrivit de groasă, are culoarea castanie, cu dungi longitudinale mai închise, subțiri și prezintă o pubescență fină în jumătatea superioară.

Corylus avellana 'Tonda Gentile Romana' – planta este de vigoare medie, cu drajonare foarte puternică, are amenții sensibili la ger, este precoce și potrivit de productivă. Acest soi se aseamăna cu 'Mari de Piemont', de care se deosebește prin involucrul mai scurt, fructele mai costate și cu baza mai convexă, coacerea fructelor este mai târzie [5].

Corylus avellana 'Halle' – este un soi foarte productiv, obținut de pomologul german Buttner G.C., în anul 1788, cu coacere tardivă, maturarea fructelor se realizează spre sfârșitul lunii septembrie. Soi cultivat în majoritatea țărilor europene pentru rezistența la temperaturi scăzute și boli. Fructele sunt de mărime foarte mare, în medie 3,8 g, grupate câte 2-3, cu involucru scurt, cu 40-45% miez și se recoltează ușor. Forma este sferic-alungită, are culoare maroniu închis la recoltare. Gustul este bun, ideal pentru consum proaspăt, păstrate pentru iarnă sau în diferite preparate. Producția de fructe este mare, în medie 3-4 t/ha la intrarea deplină pe rod (după cel de-al 4-lea - al 5-lea an de la plantare). Planta este viguroasă, ajunge la înălțimea de 3-4 m, formează lăstari erecti. Intrarea pe rod este timpurie, are tendința de drajonare (lăstari din rădăcină) mai ales în primii ani. Înflorire tardivă, la sfârșitul lunii februarie - începutul lunii martie.

Corylus avellana 'Landsberg' - se remarcă prin fructele mari și lungi, care au coaja subțire, dar tare, și se coace în totalitate la sfârșitul lunii august.

Corylus avellana 'Ennis' - soi de origine din SUA, cu plante de vigoare mare și puțini drajoni, se conduce ușor cu monotulpină. Înfloreste în perioada medie spre tardivă (finele lunii februarie – martie) și este de tip homogamă cu tendință spre protoginie. Fructifică mult și constant. Fructele sunt foarte mari (4,5 g) și rotunde. Randamentul în miez este de 48%. Maturarea se produce în decada a II-a a lunii septembrie. Este rezistent la ger și tolerant la unele boli. Se înmulțește numai prin altoire, în cantități foarte mici. Este recomandat în zonele favorabile culturii alunului, în regim de irigare.

Corylus avellana 'Tombol' – soi de bază din sortimentul de alun cultivat în Turcia. Deține circa 40-50% din producția de alune din Turcia. Este răspândit în țările asiatice vecine cu Turcia.

'Ata-Baba' – soi autohton din Azerbaidjan, care ocupă 90% din terenurile cultivate. Soi universal. Are 1,5-4,0 m înălțime, robust, cu coroana un pic turtită. Fructe câte 3-6, mai rar 1-2 în involucru, care este mai lung de două ori decât aluna. Alunele de 2,5-3,0 g, rotund-ovale. Se coc în septembrie. Productivitatea 15-16 kg/tufă în plină maturitate. Rezistent la boli și dăunători. Puțin se afectează de făinare [1].

'Cercherschii 2' – soi obținut în anul 1950. Este viguros, cu coroana răsfrată. Soi universal, timpuriu, fructele se coc în august, au 1,6 g, lat-ovale, cu coaja subțire. Involucru mai lung decât aluna. Este rezistent la temperaturi joase și secetă neprelungită. O proprietate importantă pentru raionare este rezistența la boli și dăunători. Mărimea miezului, forma și calitatea permit obținerea alunelor prăjite de o calitate superioară.

'Moskovskii Rubin' – soi obținut în anul 1957 (Azerbaidjan). Deja la început de vară frunzele și involucrul se colorează în vișiniu, iar spre sfârșit de vară în vișiniu închis. Este foarte puternic crescător, viguros, 4-5 m. Roditor, în involucru câte 7-8, uneori 15 alune, lat alungite. Involucrul este de o mărime sau puțin mai mare decât aluna. Lungimea alunței este de 28 mm, greutatea 3,5-4,0 g, cu coaja subțire și netedă, fructele foarte gustoase. Soi tardiv, maturarea în septembrie, dar cu un randament foarte ridicat și fructificare permanentă. Rezistent la temperaturile joase, la boli și dăunători. Se polenizează bine cu alunul sălbatic.

În afară de soiurile descrise, care în zonele respective poartă denumirea generică de

„funduc”, ceea ce înseamnă alun de cultură, nu din flora spontană, sunt folosite și altele: 'Dar Pavlenko', soi de origine ucraineană, obținut în anul 1983; 'Nahodka', soi de origine ucraineană, obținut în anul 1983; 'Pobeda 74', soi de origine ucraineană, foarte productiv și rezistent; 'Academic Iablocov', soi cu o productivitate ridicată și rezistent la boli și dăunători; 'Panahesskii', soi obținut în anul 1967, la Universitatea Agrară din Cuban (Crasnodar). Soi universal. Fructele mari și medii (2,2-2,4 g), soi roditor și rezistent [1].

În partea de est a Europei și în Caucaz sunt cultivate soiurile locale: 'Adagheischii 1', soi obținut la Universitatea Agrară din Cuban (reg. Crasnodar), în anul 1967. Soi de dezvoltare medie viguroasă. Universal. Alunele de 1,7-2,1 g, câte 3-4, rar 5-8 în involucri, care este puțin mai lung decât fructul. Coacerea - în decada a treia a lunii august. Productivitatea - 2,2 t/ha. Rezistent la temperaturile de iarnă și seceta neprelungită. Este puțin afectat de boli și dăunători.

În afară de aceste soiuri, o valoare destul de înaltă o au și soiurile omologate în România.

Corylus avellana 'Cozia' - soi de origine românească, cu plante de vigoare medie. Prezintă un număr mediu de drajoni/plantă. Se poate conduce ușor cu monotulpina. Înflorește destul de timpuriu (ianuarie-februarie) și este de tip protogină. Este precoce, produce mult și constant. Fructul este mare sau foarte mare, de formă rotund - comprăsată. Miezul are randament de 46,1%. Maturarea fructelor are loc în I-a decadă a lunii septembrie. Are rezistență bună la temperaturile scăzute din iarnă și este rezistent la bacterioză și alte boli. Producția ridicată, fructele mari și calitatea acestora îl recomandă pentru plantațiile din zonele mai sudice și vestice, în condiții de irigare, dacă precipitațiile anuale se situează sub 700 mm. Se înmulțește în cantități relativ reduse (700-1,500 plante/an), echivalând cu 1-2 ha plantații intensive.

Corylus avellana 'Romavel' - soi de origine românească, cu plante de vigoare mare. Înflorește tardiv (finele lunii februarie-începutul lunii martie) și este de tip homogam. Intră rapid în fructificare, rodește foarte bine și constant. Fructul este de mărime medie spre mică (2,8 g), de formă rotund comprăsată. Randamentul în miez este de 49,51%. Maturarea fructelor este timpurie, în decada a II-a a lunii august. Soiul este rezistent la ger, la bacterioză și păianjenul alunului. Soiul este recomandat pentru toate zonele favorabile de cultură, în condiții de irigare. Se înmulțește anual în cantitate de 1,500-2,000 plante, corespunzător înființării a 2-3 ha plantații intensive.

Corylus avellana 'Arutela' - soi nou de origine românească, cu plante de vigoare mare, cu număr mediu de drajoni și ușor de condus cu monotulpina. Înflorește timpuriu (finele lunii ianuarie - începutul lunii februarie) și este de tip homogamă. Este precoce, productiv, cu constantă în fructificare. Fructul este mic (2,3 g), de formă globuloasă. Exocarpu - de grosime medie, dar care se sparge ușor. Randamentul în miez este de 50,0%. Este rezistent la boli, dar preferă zonele mai calde din sud, unde se obține un rezultat bun în condiții de irigare. Se înmulțește destul de puțin: 200-600 plante /an, însă poate fi extins.

Corylus avellana 'Uriășe de Vâlcea' - soi de origine românească, de vigoare medie, cu port etalat și puțini drajoni. Se poate conduce ușor cu monotulpina. Înflorește în perioada mijlocie (februarie-martie) și este de tip homogam cu tendința spre protandrie. Soiul este foarte productiv și rodește constant. Fructul este foarte mare, comparativ cu toate soiurile străine (4,9 g). Randamentul în miez este de 48,5%. Maturarea se produce în I-a decadă a lunii septembrie. Este rezistent la ger și boli, foarte productiv, cu fructe aspect

tuoașe. Se recomandă la înmulțire în zonele favorabile de cultură a alunului, în condiții de irigare. Se înmulțește în cantități reduse, numai prin altoire (100-200 plante/an).

Corylus avellana 'Vâlcea 22' – soi românesc, cu plante de vigoare mică, cu mulți drajoni. Se conduce mai dificil cu monotulpina. Înfloarește timpuriu (ianuarie-februarie) și este protogin – homogam. Fructul este mare (3,5–4,0 g), cu forma rotund-compresată, de culoare maroniu deschis. Miezul are un randament de 48%. Maturarea se produce în I-a decadă a lunii septembrie. Este precoce și productiv, fructele sunt destinate consumului direct, rezistent la ger și boli. Se recomandă în toate zonele țării, dar cu aport de umiditate prin irigare. Anual se înmulțește la nivelul a 2 500-3 000 de plante, echivalentul a 3,5-5,0 ha.

Literatura de specialitate recomandă un sortiment larg de soiuri, pentru a fi cultivate în Republica Moldova: 'Vâlcea 22', 'Tonda Gentile delle Langhe', 'Halle', 'Cozia', 'Romavel', 'Arutela', 'Uriășe de Vâlcea', 'Ennis', 'Barselona', 'Ata-Baba', 'Adagheiskii 1'.

Particularitățile morfologice.

Corylus avellana L. – **Alunul comun** are o înălțime de până la 4-5 m cu frunze care cad toamna târziu. Crește în formă de arbust, cu tulpini drepte, puțin ramificate, dar poate fi și un arbore mic până la 8-9 m. Atinge o longevitate de 80-100 ani. Rădăcina pivotant-trasantă. Coroana ovală sau turtit sferică. Lăstărește puternic, frunze mari de 8-12 cm lungime și 6-9 cm lățime, verzi, pe partea dorsală pubescente. Este plantă unisexuat-monoică, adică florile alunului sunt pe aceeași plantă, dar sunt separate cele feminine de cele masculine. Înfloarește până la desfacerea frunzelor (februarie-martie, în funcție de temperatura aerului). Câteva zile senine și calde de primăvară provoacă înflorirea. Perioada de înflorire prezintă riscuri pentru fructificare. Polenizarea este anemofilă, cu ajutorul vântului. Fructul este o achenă monocarpică, denumită și pseudonucă, popular alună, câte 2-4 în înveliș comun-involucru, cu calități gustative superioare. Alunul este o specie excelentă de subarboret, care îmbogățește solul prin frunzișul său dens. Pe baza cunoașterii momentului de înflorire și a condițiilor climatice se poate face o alegere corectă a sortimentului de soiuri pentru înființarea plantației. Alunul formează două tipuri de flori. Cele masculine sunt grupate în inflorescențe denumite ament. Fiecare ament cuprinde între 130 și 160 de flori. Florile femeiești sunt grupate câte 4-16 în inflorescențe de tip glomerul. Numărul mediu al inflorescențelor este diferit la alunul sălbatic și la soiurile productive, care variază între 1450 și 2850 unități. Pentru alun este important atât numărul inflorescențelor femele care asigură roada, cât și numărul amentilor care asigură polenizarea. La alun este evidențiată dihogamia (neconcordanța dintre momentul înfloririi florilor feminine și a celor masculine). Acest fenomen prezintă o importanță deosebită în asigurarea polenizării, deoarece alunul, de regulă, este autosteril (incompatibil) [8]. Neconcordanța (dihogamia) înfloririi se manifestă prin două tipuri: proterandrie – maturizarea staminelor înainte stigmatelor în cadrul aceleiași flori; protoginie – dezvoltarea pistilului înainte staminelor și homogamie – înfloresc împreună și florile feminine, și cele masculine.

Corylus colurna L., Alun turcesc – este descris în legătură cu folosirea lui ca portaltoi la soiurile de alun. Arbore de mărime mijlocie. Atinge înălțimea de până la 20 m și 60-90 cm în diametru. Rădăcina pivotant-trasantă, cu pivot scurt și numeroase rădăcini laterale, trunchi drept, cilindric, scoarța netedă la plantele tinere, apoi formează ritidom gros, suberos, cenușiu-gălbui, ce se exfoliază în plăci mici, neregulate; lemn dens trainic, omogen. Coroana larg piramidală, regulată, lujeri anuali zvelți, cenușiu lucioși, cei de doi ani glabri, suberoși, bruni, cu scoarța crăpată, muguri ovoizi sau obtuzi, glabri. Frunze

rotunde sau lat-ovale, acuminat cu bază cordată, marginile dublu-serate, pe fațade culoare verde închis, pe spate verzui deschis, pubescente de-a lungul nervurilor cu peri glanduloși, pețiol de 1,5-3,0 cm lungime. Florile sunt monoice, cu amenți mai lungi și mai mari decât la alunul comun. Fructe câte 3-8, lateral comprimate, endocarp gros și tare, spre vârf încrețit. Involucru catifelat, profund și neregulat divizat în lobi liniari, depășind în lungime aluna de 2-3 ori. Alunele comestibile, se coc în septembrie-octombrie, cu miezul mai mic decât la alunul comun, dar de o calitate superioară. Fructifică neregulat o dată la 2-3 ani [7, 8].

Corylus maxima Mill. - Alun de Lombardia – arbust, mai mic decât alunul comun, până la 6-7 m înălțime, în formă de arbust, dar poate fi și un arbore de talie mică. Se aseamănă mult cu alunul comun. Lăstarii tineri sunt des pubescenti, de culoare roșii-verzui. Frunzele mai mari, până la 14 cm lungime, dar cu pețiolul scurt de 8-15 mm, la bază slab cordate. Amenții (florile) masculine, până la 10 cm lungime și 1 cm grosime. Fructele câte 3-6-8 pe un peduncul lung de 1,5-3,0 cm. Involucrul de două ori mai lung decât aluna, pe care o îmbrățișează, formând la vârf un tub îngust alungit, terminându-se în lobi înguști neregulat dințați. Aluna mai mare, cilindric lunguiață, cu coaja roșietică, aproape cilindrică, de 2,0-2,5 cm lungime și până 1,5 cm în diametru. Miezul comestibil cu calități superioare [8, 9].

Cerințele ecologice. În general, toate speciile de alun descrise sunt rezistente în condițiile noastre. Alunul comun, fiind o specie autohtonă, nu are mari pretenții față de căldură. Rezistă la temperaturi de peste -25°C , iar în timpul înfloririi la -10°C (cu diferența între soiuri). Temperaturile de $3-4^{\circ}\text{C}$ sunt foarte favorabile pentru înflorit, iar cele sub 10°C sunt nefavorabile polenizării. În timpul polenizării are nevoie de o umiditate scăzută a aerului și de vânt slab, care asigură polenizarea. De aceea, zonele cu semiumbra, umede, cu expunere sudică, estică sau sud-estică sunt cele mai prielnice. După pornirea în vegetație, temperaturile sub -1°C determină înghețarea lăstarilor și pot compromite recolta. Temperatura optimă pentru creșterea și fructificarea alunului este de $23-27^{\circ}\text{C}$. Față de lumină cerințele sunt mijlocii, fiind satisfăcut deplin în toate zonele de creștere. Expozițiile sudice pot anticipa înflorirea, ceea ce poate provoca pierderi prin îngheț [6].

Alunul comun are cerințe destul de mari față de umiditate, având nevoie de cel puțin 700 mm precipitații anual, cu precădere în lunile de vegetație, cerințele cele mai mari fiind în lunile mai-iulie. În perioadele foarte secetoase și calde necesită irigare, pentru a asigura fructificarea. Având un sistem radicular foarte puternic, poate valorifica cele mai variate tipuri de sol, cu excepția celor sărăturate și cu apă stagnantă. Are o mare capacitate de adaptare la reacția solului, putând valorifica solurile cu pH între 5,5 și 7,8. Cele mai bune creșteri le efectuează pe solurile fertile, aerate, reavăn, care să dreneze bine apa și să fie bogate în substanțe organice.

Alunul de Lombardia (*Corylus maxima* Mill.) necesită un climat mai blând decât alunul comun. Fiind o specie din regiunile sudice, nu rezistă la temperaturi joase (-15°C), dar hibridii alunului de Lombardia cu alunul comun au o rezistență mai mare la condițiile ecologice. La alți factori ecologici, alunul de Lombardia are aceleași necesități ca și alunul comun.

Alunul turcesc (*Corylus colurna* L.) necesită un climat mai blând, fiind o specie de regiuni sudice mediteraneene. Este o specie adaptabilă. În Republica Moldova, putem să-l întâlnim în mai multe locuri, în culturi silvice și spații verzi, care au diferită vârstă. Exemple de alun turcesc de 15 m înălțime, care fructifică, cu vârste de circa 100 de ani, cresc

în parcul Țaul (Dondușeni). Rezistă la iernile noastre, este puțin pretențios față de sol, dar preferă sol calcaros. Este mai puțin sensibil la secetă [9].

Reproducerea. Înmulțirea în masă la speciile descrise se efectuează generativ, adică prin semințe, iar a soiurilor numai vegetativ prin marcote, butași și altoire. Puietii, înmulțiți în masă, sunt întrebuințați la crearea culturilor silvice, în spații verzi și ca portaltoi pentru soiurile de alun, care, în cazul înmulțirii generative, nu păstrează însușirile agrobiologice speciale. Se practică, de obicei, semănatul de toamnă timpuriu, îndată după recoltarea alunelor, dacă nu există pericolul distrugerii alunelor de către rozătoare, sau toamna târziu, cu alune stratificate în lăzi cu nisip reavăn. Un procedeu foarte rentabil este semănatul direct în containere, în care se vor altoi. În ultimul timp, se propune ca alunele să fie tratate cu acid giberelic în concentrație de 50-100 p.p.m. (50-100 mg/l), timp de 15-18 ore, înlocuind stratificarea. Desimea optimă de cultivare este de 20 de puietii pe metru liniar. Adâncimea de semănare - 3-5 cm, în funcție de tipul solului și umiditate. Termenul de cultivare în pepinieră este de 1-2 ani, în funcție de condițiile climatice în perioada de vegetație.

Multiplicarea vegetativă a alunului comun poate fi efectuată având în vedere posibilitatea lui de a lăstări și drajona puternic, ceea ce oferă oportunitatea de a fi practicată cu succes înmulțirea prin marcotaj, adică din marcote – lăstari înrădăcinați de la tulpina plantei – mamă, prin aplecare și prin strangulare (mușuroire), la care se face strangularea fiecărui lăstar din tufă destinat acestui procedeu. Marcotajul prin aplecare se aplică în mai multe țări, inclusiv în Italia, SUA, România și poate să asigure 20-25 mii buc./ha de puietii, în funcție de soi. Marcotajul prin strangulare poate asigura un volum de 2-3 ori mai mare, dar necesită mai multe investiții [6].

Folosind capacitatea unor soiuri de a drajona în diferită măsură, drajonii pot fi folosiți, dar, în majoritatea cazurilor, necesită cel puțin un an de fortificare ulterioară în pepinieră din cauza porțiunii înrădăcinate reduse și, prin urmare, a sistemului radicular slab dezvoltat.

Înmulțirea alunului comun prin butași este din ce în ce mai mult folosită și apreciată. Cea mai efectivă este înmulțirea cu butași de vară (semilignificați), tratați cu stimulatori de rizogeneză – Indole-3-butyric acid în concentrație de 0,01%, în mediul de înrădăcinare, cu aspersoare de pulverizare. Este necesar de menținut temperatura de înrădăcinare de 21-24°C, cu substrat de perlit sau nisip de râu spălat, cu adaos de turbă. Metoda de multiplicare vegetativă este recomandată altoirea, fiind cea mai productivă și se efectuează în perioada de repaus vegetativ (februarie) în copulație perfecționată și în despicătură, care dă un randament până la 50% prindere de altoi. În acest caz, este nevoie de camere de preforțare și forțare, la temperatura de 26-28°C. În zonele mai călduroase se poate folosi și altoirea cu mugure crescând (în 1-15 iulie) sau cu mugure dormind, utilizând altoirea în despicătură sau sub coajă, ambele procedee dând rezultate mai slabe. În ultima perioadă, este intensiv propagată altoirea alunului comun pe alun turcesc. Această operațiune, în afară de faptul că necesită tehnologii speciale și camere de formare, poate să asigure circa 90-100% de prindere și are următoarele avantaje:

- Alunul turcesc nu drajonează, în pofida faptului că la alunul comun, în fiecare an, este necesar de suprimate 15-20 drajoni, care slăbesc tufa.
- Pe rădăcinile proprii alunul comun este mai vulnerabil, iar pe alunul turcesc este mai rezistent la secetă, ceea ce presupune irigații mai puține ori deloc.
- Se execută ușor (mecanizarea) lucrările de întreținere.
- Se mecanizează culesul alunelor.

Altoirea se face prin metoda despicăturii oblice, iar lucrările de altoire se efectuează iarna, când forța de muncă este mai accesibilă [10].

Cultivarea. Tot mai multe persoane sunt interesate de înființarea unei plantații comerciale de alun, iar suprafețele se măresc din an în an. O livadă plantată incorect pune în pericol recolta și longevitatea plantelor. La înființarea plantației, trebuie de ținut cont de cerințele alunului față de factorii ecologici. Alunul se cultivă destul de ușor, cu costuri mici de întreținere, dacă sunt respectați acești factori. Alegerea terenului se efectuează luând în considerație factorii ecologici care pot să influențeze recolta stabilă de fructe, precum calitatea solului, clima și microclima terenului, panta, expoziția, existența forței de muncă, a surselor de aprovizionare cu apă pentru irigare. Principalele lucrări în teren sunt: curățirea lui, nivelarea, fertilizarea, aratul adânc, parcelarea terenului și asigurarea unei surse constante de apă.

Pe terenul selectat se îndepărtează rămășițele vegetale, se efectuează defrișarea sau curățirea lui, se nivelează terenul, pentru a efectua eficient lucrările mecanizate. După nivelare, se introduc îngrășămintele organice și minerale cu fosfor și potasiu, sub arătură. Această operațiune se efectuează pe toată suprafața, deoarece sistemul radicular al alunului valorifică tot spațiul și în felul acesta vom fi scutiți de a fertiliza solul încă 3-5 ani. Plantarea alunului cu rădăcina goală trebuie efectuată toamna, deoarece alunul pornește în vegetație primăvara devreme. Plantele din ghiveci pot fi plantate pe toată perioada anului. Au nevoie de gropi adânci și largi. Se plantează 2-3 soiuri diferite, în felul acesta se asigură polenizarea încrucișată. Pentru o mai bună polenizare, se asociază soiurile protandre, protogine și homogame, care se pot poleniza reciproc. Distanța de plantare poate fi de 4-5 m, între rânduri, și 3-4 m, în rând, în funcție de soi, tipul de îngrijire și forma de creștere (forma coroanei). Se pot conduce sub formă de tufă sau ca pomi, formând coroana vas, palmetă sau evantai. La înființarea plantației de alun se utilizează material săditor obținut din marcote, din care o parte a fost trecut prin pepinieră pentru dezvoltarea sistemului radicular mai bun. Mai rar este folosit materialul săditor altoit. De la plantare, alunul se lasă 3-4 ani să se dezvolte liber fără tăieri de formare sau rărire.

Alunul poate fi condus cu mai multe tulpini sau numai cu una. Monotulpina are un șir de avantaje, dar necesită costuri adăugătoare, reduce din vigoarea plantei, suprimează drajonarea, intrarea pe rod este mai echilibrată și permite culesul mecanizat al fructelor. Mai ales aceasta se referă la soiurile altoite pe puiți de alun turcesc. Plantele conduse cu monotulpină sunt bine iluminate, aerisite, ușor polenizate și dau producții mai mari și constante. Monotulpina permite mecanizarea proceselor tehnologice. Alunul formează, de regulă, numai ramuri de schelet de ordinul unu și doi, pe acestea se formează ramuri de semishelet și de rod.

Conducerea alunului cu monotulpină în sistem de vas presupune formarea unui trunchi de cca 0,6 m și a unui număr de 4-6 șarpante, iar pe fiecare șarpantă câte 1-2 subșarpante. Mărimea numărului de șarpante în coroană determină reducerea vigorii plantei.

Conducerea alunului cu monocultura în sistem de gard (palmeta) se face datorită proprietăților sale de creștere. Unghiul de ramificare este variabil în funcție de soi. Unele soiuri au unghiul de ramificare foarte mare (80-90°). Aceste soiuri se conduc ușor în formă de palmetă cu brațe orizontale. Alte soiuri, unde unghiul de ramificare este mai mic (45-60°), se pot conduce sub formă de palmetă etajată sau neetajată.

Conducerea sub formă de arbust presupune menținerea a 6-8 tulpini la fiecare plantă, ale căror prelungiri anuale se scurtează la 70-80 cm, pentru stimularea ramificării. Aceasta

permite de a menține planta la 3,0-3,5 m. O plantație de alun cu 450-650 pomi/ha poate produce la maximum o recoltă de 2,5-3,0 tone de alune în coajă în sistem irigat. Durata rentabilității plantelor este de 50-60 ani. Tăierile de întreținere au ca scop înlăturarea drajonilor și îmbunătățirea regimului de lumină și structură a coroanei, limitarea extinderii coroanei în înălțime și lățime, eliminarea ramurilor bolnave, uscate și lăstarii lacomi. Drajonii se înlătură de câte ori este nevoie, cel mai corect în mai-iunie, când lăstarii sunt în stare erbacee, fragili și pot fi înlăturați foarte ușor, celelalte lucrări se efectuează în repausul vegetativ (toamna, iarna). Drajonii îngreunează întreținerea solului și a plantei, și determină slăbirea potențialului productiv și de creștere a plantei. Orice întârzieri ale înlăturării lor determină pierderea de substanțe nutritive pentru plantă și micșorarea roadei.

Alunul, comparativ cu alte specii, nu are un sistem radicular prea dezvoltat, ceea ce nu-i dă posibilitatea de a explora volume mari de sol, de aceea plantațiile de alun trebuie amplasate pe soluri cu textură medie, bogate în substanțe organice, care vor asigura nutriția atât a plantei, cât și a microflorei specifice acestei specii. Alunul comun (*Corylus avellana*) conviețuiește în simbioză cu ciupercile ascomicete din genul *Tuber*. Rolul acestor ciuperci este multiplu. În primul rând, ele sporesc creșterea și dezvoltarea suprafeței superficiale a rădăcinilor, ce influențează direct absorbția elementelor nutritive mai puțin mobile, cum este fosforul, a unor microelemente, compuși organici și minerali mai puțin accesibili. În aceeași vreme ciupercile măresc rezistența plantei la mai mulți factori negativi [9].

Cerințele alunului față de elementele nutritive se schimbă pe parcursul anului și în cursul vieții și de aceea, de la 3-4 ani, trebuie de aplicat suplimentar îngrășăminte complexe NPK și microelemente determinate în urma unei analize de sol. Aplicarea îngrășămintelor se efectuează sub proiecția coroanei plantelor ori se administrează concomitent cu apa de irigare, mai binevenit prin picurare.

Alunul nu consumă cantități mari de apă, dar este foarte sensibil la deficiențele de apă în timpul vegetației. De aceea, la alegerea sistemului și metodei de irigare, se poate influența nutriția minerală a plantelor, combaterea bolilor, dăunătorilor și a plantelor ruderales. Pot fi utilizate metode clasice de udare – prin inundare, brazde, aspersiune și picurare.

Recoltarea se efectuează când fructele au ajuns la maturitatea deplină, semnalată de culoarea ciocolatei – roșietică a fructelor. În acest moment stratul dintre coajă și semință este uscat, miezul este dulce, iar alunele ușor se desprind din involuclu. Recoltarea se face manual, de jos, prin scuturarea plantei. Dacă alunele s-au recoltat cu tot cu involuclu, acesta se va elimina imediat după recoltare. Pentru a fi păstrate fructele, este necesar să fie uscate timp de 4-6 zile, așezate în straturi subțiri. În ultima vreme, mai ales în plantațiile conduse cu monotulpină, recoltarea se face mecanizat [4].

Boli și dăunători. Alunul, ca și multe alte plante de cultură, este atacat de o serie de boli și dăunători. Dintre bolile alunului putem menționa: Bacterioza alunului (*Xanthomonas campestris* pv. *corylina*) (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings) se consideră cea mai gravă boală a alunului comun. Boala se manifestă pe muguri, creșteri anuale, frunze. Mugurii se usucă, rămânând fără a porni în vegetație, iar creșterile anuale se usucă în faza erbacee. Simptome – la baza ramurilor apar mici umflături ale scoarței, care în final crapă. Pagubele mai mari, produse de această boală, se produc în pepinieră. Pentru prevenirea și combaterea acestor boli, se aplică 3-4 tratamente cu soluții ce conțin cupru în pepinieră și în plantațiile de rod cu zeamă bordeleză în concentrație de 0,5%, în perioada toamna-primăvara (septembrie-aprilie).

Gleosporioza alunului – *Gloeosporium coryli* (Desm.) Sacc., - Sunt atacate inflores-

cențele masculine, feminine și mugurii vegetativi. În cursul iernii, pe amenți apare o colorație brună, care se extinde integral pe ament. O parte din amenți nu înfloresc sau înfloresc parțial. În interiorul acestor amenți se dezvoltă ciuperca. Pentru prevenirea și combaterea acestei boli, se aplică 4-5 tratamente cu fungicide. Principala măsură ar fi adunarea și distrugerea frunzelor căzute pe sol, operațiune care este necesar de efectuat toamna.

Făinarea frunzelor de alun – *Phyllactinia corylea* (Pers.) P.Karst., - Boala se manifestă pe partea inferioară a frunzelor de alun (august-septembrie). Pe spatele frunzelor apar pete de culoarea alb-gălbuie, de 1-3 cm, când se diferențiază hifele și conidiile, atunci apar numeroase puncte negre. Boala provoacă diminuarea fotosintezei și defolierea parțială a plantei. Prevenirea și combaterea se realizează prin 4-7 tratamente, în perioada de vegetație, cu preparate fungice.

Monilioza fructelor de alun - *Monilia fructigena* (Pers.) Pers., - Boala care provoacă putrezirea alunului. Apare în lunile iunie - iulie, pe fructe. La început, apar pete deschise, apoi în centru pete în conidii. *Monilia* apărută pe un singur fruct din inflorescență contaminează și celelalte fructe. În vederea prevenirii și combaterii, se aplică 4-6 tratamente cu fungicide autorizate, distrugerea principalelor forme de iernare a ciupercii – adunarea și îngroparea adâncă a fructelor bolnave, ramurilor și vârfurilor atacate.

Dintre dăunătorii alunului menționăm:

Gărgărița alunului – *Curculio nucum* L., - Este unul din cele mai păgubitoare insecte pentru cultura alunului. Este un gândac de culoarea brun-deschis, maronie. Larvele sunt apode, puțin arcuite, cu capul brun. Corpul format din 11-12 segmenti acoperiți cu spini de culoare brună. Adultul apare în plantație în martie-aprilie. Se hrănesc cu frunze tinere și cu involucru în formare. Femela depune câte un ou într-un fruct, în total 20-30 ouă. Rana produsă se cicatrizează, iar în interiorul țesuturilor pericarpului se hipertrofiază, formând o gală. Larvele părăsesc alunele, perforând un orificiu circular, cad pe sol și se adâncesc la 10-30 cm. Iernează în stadiul de larvă. Ciclul complet de transformare a larvei în adult durează 4-5 ani. Combaterea se efectuează la existența adulților, într-o perioadă destul de lungă, în perioada de vegetație fiind aplicate insecticide de contact și de ingestie autorizate.

Acarianul mugurilor de alun – *Corylobium avellanae* (Schrank, 1801) - Acarienii au corpul alb, talie mică, cu o lungime de 0,1-0,2 mm. Oul este alb-strălucitor, oval, cu lungime de 0,08 mm. Larva albă - cu corpul alungit. Ca adult iernează în interiorul mugurilor invadați din vară, care cu încetul se deformează. În luna martie, femelele depun ouăle, iar din aprilie până în iunie are loc migrarea larvelor care se mișcă spre mugurii de la extremitatea lăstarilor. Prevenirea și combaterea constă din două proceduri – prima când lăstarii au 2-3 cm sau apare a treia frunză pe lăstar, de obicei în martie (aprilie) se tratează cu polisulfură de bariu în concentrație de 5 %, a doua în mai-iunie cu insecticide - acaricide autorizate.

O maximă eficiență în plantațiile de alun se poate asigura cu 6 tratamente (2 tratamente cu fungicide și 4 tratamente cu insecticide) [10].

CONCLUZII

Chiar dacă necesită o investiție importantă pentru a fi demarată, cultura alunului are un potențial foarte mare, mai ales, datorită cererii masive din străinătate, acolo unde se produc celebrele bomboane de lux. Mai mult decât atât, numărul nu prea mare de cultiva-

tori de alun din Republica Moldova oferă o altă șansă majoră celor care aleg să dezvolte printre primii o astfel de plantație.

Relieful cel mai favorabil culturii moderne este cel cu terenul plan sau ușor în pantă. De regulă, alunul se amplasează și pe terenuri cu pantă de peste 10-15 grade, dar mai mult în stare spontană. Relieful frământat devine restrictiv pentru cultura alunului din cauza conținutului ridicat de argilă, al fertilității reduse a solului și a imposibilității mecanizării lucrărilor tehnologice.

Solul este un factor ecologic complex cu implicații majore în reușita culturii alunului. Stratul de sol fertil destinat culturii intensive a alunului trebuie să prezinte o grosime de minimum 60-80 cm. Mai favorabile se recomandă a fi cele cu textura lutoasă, luto-nisipoasă, luto-argiloasă și cele aluvionare. Solicită terenuri cu pH cuprins între 6,0-7,8. Nu sunt recomandate terenurile cu apă freatică la adâncime mai mică de 1,5-2,0 m.

Temperatura este factorul limitativ care poate limita aria de cultură. Se comportă bine în regiuni cu temperaturi moderate vara, fiind mai puțin pretențios față de climă decât nucul. Temperaturile optime ale speciei se situează între 10 și 24°C, iar cele absolute minime sunt de 5°C și maxime de 35°C (în afara intervalului temperaturilor absolute creșterea încetează). Necesarul de ore de frig (între 0 și 7°C) din sezonul de repaus este foarte scăzut. Rezistă în perioada de repaus până la -30°C, însă gerurile ușoare de -10° ÷ -15°C din perioada umflării mugurilor pot provoca pagube. Florile sunt distruse la -5°C. Suportă greu oscilațiile mari de temperatură din timpul iernii. Cele mai păgubitoare sunt temperaturi minime absolute situate sub -24 ÷ -26°C.

Umiditatea în sol și aer este un factor indispensabil în reușita culturii alunului. Nevoile alunului pentru apă sunt foarte ridicate. Pentru zonele de cultură din țara noastră, sunt necesare cantități de precipitații în sumă de peste 700 mm, cu repartizare echilibrată în timp. Pentru toate celelalte zone, cu deficit de precipitații, se impune completarea deficitului de apă prin irigare.

BIBLIOGRAFIE

1. Bălan V., Cimpoieș Gh., Barbăroșie M. Pomicultura. Chișinău, 2001. 452 p. ISBN 9975-906-39-7.
2. Botu I., Cultura intensivă a alunului. Redacția de propagandă tehnică agricolă. București, 1987, 89 p.
3. Cociu V., Nucul, Alunul, Migdalul. București. Editura M.A.S.T., 2011, 270 p.
4. Ghena N., Braniște N., Stănică F. Pomicultura generală. București. Editura Matrix Rom, 2004, 562 p. ISBN: 973-685-844-8.
5. <http://adteeq.com/ro/prod-hazelnuts+trees+seedlings+.html>
6. Iiescu Ana-Felicia. Cultura arborilor și arbuștilor ornamentali. București. Editura Ceres, 2008, 422 p. ISBN 978-973-40-0780-6.
7. Palancean A., Dendroflora cultivată a Republicii Moldova. Chișinău, 2017, 327 p.
8. Palancean A., Comanici I. Botanica agricolă și forestieră. Chișinău, 2002, 456 p. ISBN: 9975-78-180-2.
9. Palancean A., Comanici I. Dendrologie. Chișinău, 2009, 520 p. ISBN: 978-9975-78-727-7.
10. Stănescu V., Șofletea N., Popescu O. Flora forestieră lemnoasă a României. București. Editura Ceres, 1997, 452 p. ISBN 973-40-0383-6.
11. www.theplantlist.org
12. www.ipni.org